

ISSIQ HOLATDA HAJMIY SHTAMPLASHDA QO‘LLANILADIGAN METODLAR VA VUJUDGA KELADIGAN NUQSONLAR

T.f.d., prof. Abdullayev F.S., tayanch doktorant Xasanov K.A., Phd Axmadaliyev Sh.Sh., Kamilov F.Sh. magistr Sultonov J.M. Tursunova M.Sh.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti.

Bosim ostida qayta ishlangan metallar plastiklikka ega bo‘lishi kerak, bu mexanik xususiyatlar bilan belgilanadi: nisbiy cho‘zilish, ko‘ndalang qisqarish, o‘ziga xos zarba kuchi va boshqalar shular jumlasidandir. Metallning plastikligi haqida taxminiy ma’lumotlarni mexanik sinovlar orqali olish mumkin. Harorat ortishi bilan materialning mustahkamlik chegarasi kamayib, nisbiy cho‘zilish va ko‘ndalang siqilish ortsa, u holda deformatsiyaga qarshilik pasayadi.

Metallni hajmiy shtamplash jarayonida qizdirishni matematik modellashtirish — bu shakl o‘zgartirish jarayonini optimallashtirish va tayyor mahsulot sifatini yaxshilashga imkon beruvchi asosiy omildir. Quyida ushbu jarayonda qo‘llaniladigan asosiy jihatlar va uslublarni batafsil ko‘rib chiqamiz.

Metallni hajmiy shtamplashdan oldin qizdirishni matematik modellashtirish bir nechta asosiy jihatlarni o‘z ichiga oladi (plastiklikni oshirish, deformatsiyaga qarshilikni kamaytirish, mexanik xususiyatlarni yaxshilash, sirt sifatini yaxshilash va energiyaviy samaradorlikni ta’minlash).

Bunday modellashtirishning asosiy maqsadi — materialning zarur plastiklik darajasini ta’minlash va uning shikastlanishining oldini olish uchun optimal qizdirish parametrlarini aniqlashdir.

Quyida modellashtirish jarayonida qo‘llaniladigan asosiy bosqichlar va metodlar keltirilgan:

- modellashtirish vazifalarini aniqlash (qizdirishning maqsadi va turi);
- fizik asoslar (issiqlik o‘tkazuvchanligi, konveksiya va radiatsiya, fazaviy o‘zgarishlar);
- matematik modellar (issiqlik o‘tkazuvchanlik tenglamasi, chegaraviy shartlar);
- hisoblash usullari (chekli farqlar usuli, chekli elementlar usuli);
- dasturiy ta’minot;
- natijalarni tahlil qilish (harorat taqsimoti, qizdirish vaqti va materialning plastiklik darajasi).

Hajmiy shtamplash jarayonida qizdirishni modellashtirish vaqtida quyidagi nuqson turlari aniqlanishi mumkin:

1. Yorilishlar — yuqori harorat gradiyentlari va ichki kuchlanishlar natijasida yuzaga keladi, ayniqsa tez sovitish yoki notekis qizdirish holatlarida.
2. Deformatsiyalar — noto‘g‘ri qizdirish yoki sovitish sharoitlari mahsulot geometrikasini buzadigan noxush deformatsiyalarga olib kelishi mumkin.
3. Yetarli zichlikning yo‘qligi — qolipning to‘liq to‘lmasligi yoki past haroratli shakl berish natijasida g‘ovaklik yuzaga keladi.
4. Strukturaviy nuqsonlar — qizdirish natijasida mikrostrukturada o‘zgarishlar, masalan, ikkilamchi fazalarning ajralishi yoki kristall panjarada nuqsonlar paydo bo‘lishi mumkin.
5. Korroziya va oksidlanish — yuqori haroratlar kislorod bilan tezkor reaksiyalarni faollashtiradi, ayniqsa himoya etarli bo‘lmaganda.
6. To‘liq o‘tuvchi nuqsonlar — noto‘g‘ri texnologik parametrlar natijasida mikro-yarilishlar yuzaga kelib, keyinchalik butun mahsulot qalinligiga tarqalishi mumkin.
7. Xossalarning notekis taqsimoti — noto‘g‘ri qizdirish rejimi turli mahsulot qismlarida mexanik xususiyatlarning bir xil bo‘lmasligiga olib keladi.

1-rasm. Qizdirilgan zagotovka va shtamp 2-rasm. Shtamplangan pokovka harorati

3-rasm. Shtamplash vaqtida sirt haroratining o'zgarishi
 Xulosa

Hajmiy shtamplashda vujudga keladigan nuqsonlarni aniqlash va bartaraf etishda kompyuterda modellashtirish muhim o'rin tutadi.

Hajmiy shtamplashda qizdirishni kompyuterda modellashtirish — bu murakkab, ammo muhim jarayon bo'lib, u mexanik, termik va materialshunoslik yo'nalishlarini birlashtirgan ko'p fanli yondashuvni talab qiladi.

Bunday yondashuv nafaqat mahsulot sifatini oshirish, balki ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, xarajat va ishlab chiqarish vaqtini qisqartirish imkonini ham beradi.

QForm dasturida hajmiy shtamplash jarayonida qizdirishni modellashtirish — bu texnologik jarayonlarni tahlil qilish va optimallashtirish uchun kuchli vositadir. U mahsulot sifatini yaxshilaydi va ishlab chiqarishdagi nuqsonlar bilan bog'liq muammolarni kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Власов А. В. и др. Конечно-элементное моделирование технологических процессовковки и объемной штамповки : учебное пособие / А.В. Власов. - Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. - 383 с. - ISBN 978-5-7038-5101-2. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/374798/reading>.

Ковка и штамповка : справочник : в 4 т. / под ред. Е. И. Семенова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Машиностроение, 2010. - 24 см.;